

ILM-FAN VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR: ZAMONAVIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Islomova Dilfuza Dilshodovna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti,

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va medikasi kafedrasida katta o'qituvchisi PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14873793>

Annotatsiya: Barchamizga ma'lumki, barcha sohalarida o'zgarishlar, jumladan, Oliy ta'lim tizimini ham yangi metodika, innovatsion texnologiyalar bilan ta'lim berish usullari keng ommaga tadqiq qilinmoqda. Bizga ma'lumki, oliy ta'limning asosiy maqsad va topshirig'i zamon talablariga javob bera oladigan malakali, yuksak bilimli, oliy ta'lim mutaxassisi talablariga o'zi tanlagan yo'nalishi yuzasidan to'liq javob bera oladigan, ilm-fan, madaniyat, iqtisod, ijtimoiy sohalarini rivojlantirishda o'z hissasini qo'shadigan, mustaqil fikrlay oladigan, yuksak ma'naviyatga ega bo'lgan yuqori salohiyatli hamda ijodiy qobiliyati shakllangan, faoliyati davomida o'zini rivojlantira oladigan, o'zini-o'zi boshqarish va innovatsion faoliyatga ixtisoslashgan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashdan iborat.

Kalit so'zlar: Ilm -fan, innovatsiya, rivojlantirish, ijtimoiy – pedagogik zaruriyati, funksioning yoritilishi, tizim, mohiyat, zamonaviylik, o'quv materiallar integratsiyalashgan ta'lim.

Annotation: We all know that changes in all areas, including the Higher Education system, are being widely studied with new methodologies and innovative technologies for teaching methods. As we know, the main goal and task of higher education is to prepare competitive specialists who are qualified, highly educated, capable of meeting the requirements of the time, fully meeting the requirements of a higher education specialist in their chosen field, contributing to the development of science, culture, economics, and social spheres, able to think independently, have high spirituality, have high potential and creative abilities, are able to develop themselves throughout their careers, and are specialized in self-management and innovative activities.

Keywords: Science, innovation, development, socio-pedagogical necessity, illumination of function, system, essence, modernity, educational materials integrated education.

Аннотация: Как мы все знаем, изменения во всех сферах, включая систему высшего образования, исследуются для широкой общественности с использованием новых методов и инновационных технологий. Как известно, основная цель и миссия высшего образования – создать квалифицированного, высокообразованного специалиста, способного полностью удовлетворить потребности специалиста высшего образования в выбранной им области, науки, способствующего развитию культуры, экономики. И социальной сфере, умеющий самостоятельно мыслить, обладающий высоким потенциалом и творческими способностями, развивающийся в ходе своей карьеры. Подготовка конкурентоспособных специалистов, специализирующихся в области самоуправления и инновационной деятельности.

Ключевые слова: Наука, инновации, развитие, социально-педагогическая необходимость, выяснение функции, системы, сущности, современность, учебные материалы интегрированного образования.

Kirish:

Barchamizga ma'limki, oliy ta'limning asosiy maqsad va topshirig'i zamon talablariga javob bera oladigan malakali, yuksak bilimli, oliy ta'lim mutaxassisi talablariga o'zi tanlagan yo'nalishi yuzasidan to'liq javob bera oladigan, ilm-fan, madaniyat, iqtisod, ijtimoiy sohalarini rivojlantirishda o'z hissasini qo'shadigan, mustaqil fikrlay oladigan, yuksak ma'naviyatga ega bo'lgan yuqori salohiyatli hamda ijodiy qobiliyati shakllangan, faoliyati davomida o'zini rivojlantira oladigan, o'zini-o'zi boshqarish va innovatsion faoliyatga ixtisoslashgan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashdir. Yuqoridagi maqsad va topshiriqlardan kelib chiqib, oliy ta'lim muassasalari oldida turgan eng dolzarb topshiriq talabalarni nafaol ishtirokchilardan faol yaratuvchiga aylantirish, muammoni shakllantirish va uni hal qilish usullarini tahlil qilish, maqbul natijalarni topish va uning to'g'ri ligini isbotlashga qodir malakali mutaxassisni yetishtirib chiqarishdir. Mana shu muammoni hal qilish faqat o'quv materialini o'qituvchilardan talabaga o'tkazish yo'li bilan amalga oshirish mumkin emas. Ta'limda shuni ta'kidlash kerakki, talabalarni passiv iste'molchilardan faol yaratuv chiga aylantirish, muammolarni shakllantirishni hamda ularni hal etish

usullarini tahlil qilish, maqbul natijalarni topish va ularning to'g'riligini isbotlashni bilishlari ke rak. Talabalarga agar mustaqil ishlashni o'rgatilmasa, bu sohani chuqur egallay olmaydi. Kitoblar, darsliklar bir vosita, xolos. Sohani faqat kitob yoki o'qituvchidan o'rganib bo'lmaydi. Sohadagi yechimlarni qidirish ustida mustaqil izlanish talab etiladi. Kredit-modul tizimida bakalavriat ta'limi yo'nalishi o'quv rejasida umumiy yuklamaning 50% mustaqil ta'limga ajratish rejalashtirilgan.

Adabiyotlar taxlili va metodologiyasi

Hozirgi vaqtda respublikamizda talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishning pedagogik asoslari, axborot-kommunikasiya muhitida o'qitishni tashkil etishning didaktik imkoniyatlari A.Abduqodirov, R.Abduraxmanova, U.Begimkulov, R.Djurayev, U.Inoyatov, N.Muslimov, Sh.Sharipov, E.Yuzlikayeva, O.Qo'ysinovlarning talabalarining kasbiy hamda metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalalari M.Usmonova, S.Salimova, M.Atakulova, N.Karimova, mustaqil ta'limini tashkil etish masalalari G.Ergasheva, N.Toshmanovlar tomonidan tadqiq etilgan.

Muhokama va natijalar

O'qituvchi faoliyatidagi o'ziga xos xususiyat u shakllantiriladigan tushunchaga hissiy bilimlarni kiritishga ratsional ravishda ko'maklashadigan hissiy obrazlar yig'indisini topish va olamning ilmiy manzarasini tasavvur etish orqali ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga yo'naltirilgan amaliy mashg'ulotlar olib boriladi. Mashg'ulotlar yakunida talabalarining o'zlashtirish ko'rstakichlari aniqlanib pedagogik psixologik baholanadi. Natijalar har bir dars jarayonida foydalanayotgan texnologiyalarning ijobiyligini tasdiqladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisida kasbiy kompetentsiyalarni shakllantirish uchun uning fikrlashlarini rivojlantirish, talabaning aqliy kuchlarini ta'limiy manbalar orasida mustahkamlash zarur – bu talaba organizmining rivojlanishi tabiiy qonuniyatlarining talabi ham bunga ko'maklashishi kerak. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi faoliyatining xususiyatlariga bog'liq bo'lgan keyingi muhim jihat – bu fikrning betakror hissiy rag'batini hisoblangan, zamonaviy texnologiyalar asosida kasbiy faoliyatga tayyorgarlik jarayoniga atrof olamni bilish jarayonini joriy etish hisoblanadi. Talaba uchun bu rag'bat o'ta muhim rol o'ynaydi. Predmet va hodisalar umumlashadigan haqiqat u hissiyotlarga ta'sir ko'rsatuvchi yorqin obrazlar bilan jonlanishi sharti bilan talabalarining shaxsiy e'tiqodlariga aylanadi. Talaba dastlabki ilmiy haqiqatlarni atrof olamni anglashi, fikr manbai go'zallik va tarixiy manbalar hodisalarining tugallanmas murakkabligi bo'lishi, talaba asta-sekin ijtimoiy muhitga moslasha boshlab darslarni tashkil qilish shart shamoyilini his qila boshlaydi. Mas'uliyat ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning yetukligini belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan sanaladi. Ijtimoiylashuvning mas'uliyat hissiga bog'liq yo'nalishlaridan yana biri shaxsda shakllanadigan maqsad va ideallardir. Ular shaxsni kelajakni bashorat qilish, ertangi kunini tasavvur qilish va uzoq-yaqinqa mo'ljallangan rejalarni amalga oshirishga tayyorligini ta'minlaydi. Maqsad va rejasiz inson ma'naviyatsiz pessimistdir. Bu maqsad doimo o'zining anglanganligi va shaxs real imkoniyatlariga bog'liqligi bilan xarakterlanadi. Ularning shakllanishi va ongda o'rnashishida ma'lum ma'noda ideal ham rol o'ynaydi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, chuqur nazariy va amaliy bilimlar bilan bir qatorda tanlagan sohasi bo'yicha mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan, o'z bilimi va malakasini mustaqil ravishda oshirib boradigan, masalaga ijodiy yondashgan holda, muammoli vaziyatlarni to'g'ri aniqlab, tahlil qilib, sharoitga tez moslasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash oliy ta'lim muassasalarining asosiy vazifalari hisoblanadi. Yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga qo'yilgan ijtimoiy talablarning ortib borishi pedagog mutaxassislar tayyorlash tizimida ham mazmuniy va sifat jihatidan o'zgarishlar zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shuning uchun ham bozor munosabatlari sharoitida oliy ma'lumotli pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojni jamiyat talablaridan kelib chiqib, malakali mutaxassislar tayyorlash zarurati yanada kuchaydi. Olib borilgan kuzatishlar va tahlil natijalari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv-tarbiya va kasbiy-metodik moslashtirish jarayonida katta imkoniyatlarga ega ekanligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika (darslik) –T.: 2009 y.

2. Mavlonova R., Vohidova N.X. Ijtimoiy pedagogika (o‘quv qo‘llanma) –T.: 2009 y.
3. Галагозова М.А. Социальная педагогика (Учебное пособия) –М.2000 г.
4. Mavlonova R., Vohidova N.X., Rahmonqulova N.H. Pedagogika nazariyasi va tarixi (o‘quv qo‘llanma) –T.Fan va texnologiyalar: 2010 y
5. Ishmuhamedov R. Abduqodirov A. Pardayev A. “Ta’limda innovatsion texnologiyalar” -T. 2008-yil.
6. A. Abduqodirov, R. Ishmuhammedov. “Ta’limda innovatsion texnologiyalar”. – T., 2008. – 128 b